

YANGI O‘ZBEKISTONNING YANGI KONSTITUTSIYASI – TARAQQIYOT QOMUSI, HUQUQIY DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATINING POYDEVORI

Davronova Barno Maxkambayevna,
Toshkent davlat transport universiteti
“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida
o‘qituvchi assistent

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining mazmun-mohiyati, unda ilgari surilgan asosiy tamoyillar hamda inson qadrini ulug‘lash, adolat, ijtimoiy davlat g‘oyalari va fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi g‘oyalar yoritilgan. Konstitutsiyaviy islohotlarning mamlakat taraqqiyoti, fuqarolarning erkinliklari va farovonligi ta‘minlanishidagi o‘rni hamda ahamiyatini tahlil qiladi. Yangi Konstitutsiya jamiyatda demokratiya, qonun ustuvorligi va inson qadrini yuksaltirish sari olib borilayotgan islohotlarning huquqiy poydevori sifatida e‘tirof etiladi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati, inson huquqlari, referendum, islohotlar, xalqaro standartlar, ijtimoiy adolat, demokratiya, taraqqiyot.

Аннотация. В статье рассматривается содержание и сущность новой редакции Конституции Республики Узбекистан, раскрываются основные принципы, а также идеи возвышения человеческого достоинства, справедливости, социального государства и формирования гражданского общества. Анализируется роль и значение конституционных реформ в обеспечении развития страны, свобод и благосостояния граждан. Новая Конституция признаётся правовой основой проводимых реформ, направленных на укрепление демократии, верховенства закона и повышение человеческого достоинства в обществе.

Ключевые слова: Конституция, правовое государство, гражданское общество, права человека, референдум, реформы, международные стандарты, социальная справедливость, демократия, развитие.

Abstract. The article examines the essence and content of the new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, highlighting its fundamental principles and the ideas of upholding human dignity, justice, a social state, and the formation of civil society. It analyzes the role and significance of constitutional reforms in ensuring

the country's development, citizens' freedoms, and well-being. The new Constitution is recognized as the legal foundation for reforms aimed at strengthening democracy, the rule of law, and the promotion of human dignity within society.

Keywords: Constitution, rule of law, civil society, human rights, referendum, reforms, international standards, social justice, democracy, development.

Har qanday davlatning yuksalishi, rivojlanishi va ravnaq topishi avvalo, o'sha mamlakatdagi tinchlik va osoyishtaligi bilan chambarchas bog'liq. Bu ne'mat esa o'z-o'zidan emas, balki yillar davomida mehnat, adolat va birlik tufayli ta'minlanadi. Jamiyatshunos va huquqshunos olimlarning fikriga ko'ra, jamiyat taraqqiyotining eng muhim ikki omili mavjud: bu – adolatli qonunlar va so'z erkinligidir. Agar jamiyatda qonun ustuvor bo'lsa va unga barcha so'zsiz rioya etsa, albatta, rivojlanish uchun zamin yaratiladi. Shuningdek, fikr va so'z erkinligi mavjud bo'lgan joyda xalqning ijodkorligi va ijtimoiy faolligi ortadi. Shu bois, taraqqiyotning bosh mezonini sifatida Konstitutsiyaning o'rni beqiyosdir.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, qisqa fursatda o'zining asosiy qonuni – Konstitutsiyasini qabul qildi. Bu hujjat mamlakatimiz tarixida yangi bosqichni boshlab berdi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning asosiy qonuni bo'lib, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda poydevor vazifasini o'taydi. U xalqning erkinligi, huquq va manfaatlarini kafolatlovchi hujjat sifatida 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan⁶². Bugungi kunda Konstitutsiya jamiyatimizda demokratiya, adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarining huquqiy asosini mustahkamlab kelmoqda. Oradan o'tgan o'ttiz uch yil davomida O'zbekiston mustaqil, suveren va huquqiy davlat sifatida shakllandi hamda xalqaro maydonda o'z o'rnini topdi. Bugungi kunda erishilgan barcha yutuqlarimizning ildizi aynan Konstitutsiyamizda mujassamdir. Chunki u xalqimizning ko'p yillik orzusi bo'lgan milliy mustaqillik, inson huquqlari va erkinliklarini mustahkamlab berdi.

Konstitutsiya mamlakatning siyosiy-huquqiy mustaqilligini ta'minlash, davlat hokimiyatini tashkil etish va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda hal qiluvchi ahamiyatni kasb etadi. Unda xalq hokimiyatchiligi, hokimiyatlar bo'linishi, sud mustaqilligi kabi tamoyillar mustahkamlangan. Bu normalar O'zbekistonda huquqiy davlatning shakllanishi uchun muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Mustaqillik yillarida xalqimiz o'z milliy va ma'naviy qadriyatlariga qaytdi, qonun ustuvorligi tamoyili tobora kuchaydi, so'z erkinligi amalda ta'minlana boshladi.

⁶² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 1992-yil 8-dekabr.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda keng ko‘lamli islohotlar Konstitutsiyaning mazmunini yangilashni taqozo etdi. 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan umumxalq referendumida esa xalqimiz o‘zining yuksak siyosiy madaniyatini namoyon etib, O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasini qabul qildi. Konstitutsiyaga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar inson qadrini yuksaltirish va adolatli jamiyat qurishga qaratildi. Ushbu tahrirda davlat boshqaruvi, davlatning ijtimoiy majburiyatlari kengaytirildi, mahalliy boshqaruv tizimida demokratik mexanizmlar mustahkamlandi, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va sud-huquq sohalarini yanada rivojlantirish, ekologiya va inson huquqlarini muhofaza qilish bo‘yicha yangi normalar kiritildi.

Yangi Konstitutsiyada bir qator muhim yangiliklar o‘z ifodasini topgan. Avvalo, O‘zbekiston “demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat” deb e‘lon qilindi. Shuningdek, “Konstitutsiya mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega bo‘lib, to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi” deb belgilandi. Iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va sud-huquq sohalarini yanada rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratildi⁶³. Yana bir muhim yangilik – “barcha ziddiyat va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi” degan konstitutsiyaviy qoida mustahkamlandi.

Shuningdek, o‘qituvchilarning mehnati alohida e‘tirof etilib, davlat ularning sha‘ni, qadr-qimmatini va farovonligini ta‘minlash majburiyatini o‘z zimmasiga oldi. Bu esa ta‘lim sohasiga bo‘lgan e‘tiborning yuksak darajaga ko‘tarilganidan dalolat beradi.

Eng muhimi, yangilangan Konstitutsiyada har bir fuqaroga erkin yashash, ijod qilish va munosib turmush kechirish uchun huquqiy asos yaratadi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson qadri, adolat, ijtimoiy davlat, ekologik barqarorlik, ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohalarida islohotlarning huquqiy asoslari mustahkam belgilab qo‘yilgan.

Shu bilan birga, Konstitutsiyada “ijtimoiy davlat” tamoyilining kiritilishi ijtimoiy adolatni ta‘minlash, aholining turmush darajasini yaxshilash, kambag‘allikni qisqartirish kabi yo‘nalishlarda yangi bosqichni boshlab berdi⁶⁴. Shuningdek ekologiya, ta‘lim, tibbiyot, yoshlar siyosati, gender tengligi kabi sohalarga oid alohida moddalarning kiritilishi huquqiy davlat qurilishining yangi bosqichini boshlab berdi.

⁶³ O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (yangi tahriri). – Qabul qilingan: 2023-yil 30-aprel. – Rasmiy nashr: lex.uz

⁶⁴ O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (yangi tahriri). – Qabul qilingan: 2023-yil 30-aprel. – Rasmiy nashr: lex.uz

Shu tariqa, mamlakatimizda uchinchi renessans sari yo‘l ochildi. Bu esa, o‘z navbatida, xalqimizning ma’naviy uyg‘onishi va taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi⁶⁵.

Konstitutsiyaning yangilangan normalari kelajak avlodlar uchun barqaror huquqiy asos yaratadi. Yoshlar siyosati, gender tengligi, ijtimoiy adolat va ekologik xavfsizlik masalalariga oid kafolatlarning kuchaytirilishi O‘zbekistonni huquqiy davlat sifatida yanada rivojlantiradi⁶⁶.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurishda hal qiluvchi omil bo‘lib qolmoqda. 2023-yilda amalga oshirilgan islohotlar uning mazmunini zamonaviy talablar darajasiga ko‘tardi. Bugungi kunda Konstitutsiya nafaqat milliy taraqqiyotning, balki xalqaro maydondagi nufuzning ham huquqiy poydevori sifatida xizmat qilmoqda.

Xulosa

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi — bu xalq irodasining, demokratiya va huquq ustuvorligining eng oliy ifodasi bo‘lib, u mamlakatimizni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqadigan huquqiy qomusdir. Har bir fuqaro Konstitutsiyani chuqur o‘rganishi, uning tamoyillariga amal qilishi — bu nafaqat huquqiy madaniyat, balki vatanparvarlikning ham ifodasidir.

Muhtasar qilib aytganda qonunchiligimizda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi o‘laroq, aholining huquq va manfaatlarini to‘la ta‘minlab kelinmoqda. Zero, Bosh qomusimizning tub zamirida ham shu muqaddas zamin – O‘zbekistonda yashayotgan har bir insonni rozi qilish, uning ezgu orzu-o‘ylarini ro‘yobga chiqarish, insonparvarlik prinsipiga asoslangan demokratik jamiyatni barpo etishdek ulug‘vor maqsadlar o‘zining to‘laligicha ifodasini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 1992-yil 8-dekabr. <https://lex.uz/docs/-20596>
3. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O‘zbekiston, 2011. <https://library.ziyonet.uz/uzc/book/67203>
4. Shavkat Mirziyoyevning 2017-yilgi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/1371>

⁶⁵ Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

⁶⁶ Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiyaviy islohotlar – xalqimizning erkin va farovon hayotini ta‘minlash kafolati. // Xalq so‘zi, 2023-yil 2-aprel.

5. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 22 dekabr 2017 yil. – www.president.uz
6. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun, 2023-yil 30-aprel.
7. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi yangi tahrir).
8. O‘zbekiston – 2030 strategiyasi. – Toshkent: Adolat, 2021.
9. Sh. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
10. Mirziyoyev Sh.M. Konstitutsiyaviy islohotlar – xalqimizning erkin va farovon hayotini ta’minlash kafolati. // Xalq so‘zi, 2023-yil 2-aprel.